

O'ZBEKISTON JURNALISTIKA VA
OMMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI OLIY
TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ARTVIN ÇORUH
ÜNİVERSİTESİ

AZƏRBAYCAN MİLLİ
ELMİLƏR
AKADEMIYASI NIZAMI
GƏNCƏVİ ADINA
ƏDƏBİYYAT
İNSTITUTU

Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ
ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ
УНИВЕРСИТЕТИ

“TIL, ADABIYOT VA JURNALISTIKA TA'LIMI: MUAMMO, YECHIM VA ISTIQBOLLAR”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya

OpenAIRE

Google
scholar

eLIBRARY.RU

zenodo

14-oktyabr

Toshkent – 2025

YOSHLAR EKOMADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA PR TEXNOLOGIYALARINING KOMMUNIKATIV IMKONIYATLARI: SAMARADORLIK VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Ruxsora ORTIQOVA,
tadqiqotchi,
ruxsoraortiqova464@gmail.com,
ORCID: 0009-0006-0939-4669

Annotatsiya. Mazkur tezisda yoshlar orasida ekomadaniyatni shakllantirishda PR (jamoatchilik bilan ishlash) texnologiyalarining kommunikativ imkoniyatlari tahlil qilinadi. Unda ekologik mas'uliyat, barqaror rivojlanish g'oyalari va yashil turmush tarzini ommalashtirishda PR vositalarining samaradorligi ko'rib chiqiladi. Innovatsion yondashuvlar, xususan raqamli platformalar, ijtimoiy tarmoqlar, interaktiv kontent va gamifikatsiya kabi usullarning ta'siri tahlil etiladi. Tezis PR texnologiyalari yordamida ekologik ongni yuksaltirish va yoshlarni ekologik harakatlarga jalb qilishda kommunikatsiyaning rolini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Ekomadaniyat, PR texnologiyalari, yoshlar kommunikatsiyasi, innovatsion yondashuvlar, ekologik ong

Kirish

Bugungi globallashtirish va ekologik muammolar tobora dolzarb tus olayotgan davrda jamiyatning ekologik ongini shakllantirish, ayniqsa yosh avlodda ekomadaniyatni rivojlantirish masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Atrof-muhit muhofazasi, barqaror rivojlanish va yashil turmush tarzi kabi tushunchalar

zamonaviy ijtimoiy ongning ajralmas qismiga aylanmoqda. Bunday muhim vazifani amalga oshirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari, xususan PR (public relations) texnologiyalarining o'zni beqiyosdir.

PR texnologiyalari — bu jamiyatda ijobiy imijni shakllantirish, muayyan g'oya yoki qadriyatni ommalashtirish, shuningdek, auditoriya bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yishga xizmat qiluvchi vositalar majmuidir. Aynan shu kommunikativ imkoniyatlar orqali yoshlarning ekologik mas'uliyatini oshirish, ularni ekologik harakatlarga jalb etish va barqaror hayot tarzini targ'ib qilish mumkin. Mazkur tezisda yoshlar ekomadaniyatini shakllantirishda PR texnologiyalarining kommunikativ imkoniyatlari tahlil qilinadi, ularning samaradorligi va innovatsion yondashuvlari — raqamli platformalar, ijtimoiy tarmoqlar, gamifikatsiya va vizual kontent orqali erishilayotgan natijalar o'rganiladi. Shu orqali PR texnologiyalarining ekologik ongni yuksaltirishdagi roli va ahamiyati yoritilgan.

Natija va mulohazalar

Zamonaviy dunyoda ekologik muammolar insoniyat hayotining barcha jabhalariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi, chiqindilar muammosi va biologik xilma-xillikning yo'qolishi kabi global ekologik tahdidlar har bir jamiyatdan yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Ayniqsa, yosh avlod orasida ekologik ongni shakllantirish, ularni tabiatga nisbatan mas'uliyatli munosabat ruhida tarbiyalash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Shu nuqtayi nazardan, yoshlar ekomadaniyatini shakllantirishda PR (public relations) texnologiyalarining kommunikativ imkoniyatlarini o'rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

PR texnologiyalari — ijtimoiy ongni boshqarish, fikrni shakllantirish, axborot oqimini to'g'ri yo'naltirish va maqsadli auditoriya bilan samarali muloqot o'rnatish vositasidir. Bugungi axborot asrida ekologik g'oyalarni yoshlar orasida targ'ib etishda PR vositalarining o'zni beqiyosdir. Chunki aynan kommunikatsion

yondashuvlar orqali ekologik xabardorlikni oshirish, eko-aksiyalar, raqamli kampaniyalar va ijtimoiy tarmoqlardagi interaktiv loyihalar yordamida yoshlarning ekologik tafakkurini shakllantirish mumkin. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan "Yashil makon", "Ekologik madaniyatni oshirish yili", "Yoshlar ekologik harakati" kabi loyihalar PR kommunikatsiyasi nuqtayi nazaridan alohida tahlilni talab etadi. Zero, ushbu tashabbuslarda axborot siyosati, ijtimoiy reklama, eko-ta'lim, raqamli PR va media hamkorlik orqali yoshlarning ekologik qadriyatlarini shakllantirishga erishilmoqda.

PRning nazariy asoslari XX asr boshlarida E. Bernays, I. Lee, G. Lassuel, U. Lippmann kabi olimlarning ishlari orqali shakllandi. Ularning ta'limotlarida jamoatchilik fikrini shakllantirishda kommunikatsiyaning psixologik, axborotiy va sotsiologik mexanizmlariga alohida e'tibor qaratilgan. Ayniqsa, E. Bernays "Jamoatchilik bilan aloqalar — bu ijtimoiy ongning boshqarish san'atidir" deya ta'riflagan bo'lib, bu yondashuv bugungi ekologik PR kampaniyalarda ham o'z ahamiyatini saqlab qolgan (Bernays, 1923).

PR faoliyati nazariy jihatdan uch asosiy yo'nalishda tahlil qilinadi:

- kommunikativ yondashuv – axborot oqimini to'g'ri yo'naltirish va maqsadli auditoriya bilan ikki tomonlama muloqot o'rnatish.

-imidj va reputatsiya boshqaruvi – shaxs, tashkilot yoki g'oyaning ijobiy qiyofasini yaratish.

-axborot strategiyasi – jamoatchilik ongiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan media-kontent va xabarlarini ishlab chiqish.

Hozirgi raqamli davrda PRning asosiy kanallari sifatida ijtimoiy tarmoqlar (Instagram, Telegram, TikTok, YouTube), onlayn platformalar va mobil ilovalar muhim o'rin tutadi. Aynan shu vositalar orqali ekologik g'oyalarni yoshlar ongiga yaqinroq shaklda yetkazish, interaktiv ishtirokni ta'minlash va eko-harakatlarga undash mumkin. Masalan, ekologik aksiyalarni targ'ib etishda "storytelling" (hikoya asosidagi PR), "influencer marketing", "eco-challenge" kabi zamonaviy PR

yondashuvlar keng qo'llanilmoqda. Bu texnologiyalar yoshlar auditoriyasining emotsional ishtirokini oshiradi va ularning ekologik qadriyatlarga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi.

- Yoshlar ekomadaniyatini shakllantirishda kommunikativ yondashuvlar

Yoshlar ekomadaniyatini shakllantirish jarayonida kommunikativ yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Chunki ekologik madaniyat — bu faqat bilim yoki xabardorlik emas, balki ijtimoiy muloqot, shaxsiy ishonch va amaliy ishtirok orqali shakllanadigan qadriyat tizimidir. Shu nuqtayi nazardan, PR texnologiyalarining kommunikativ imkoniyatlari yoshlar ongida ekologik tafakkurni shakllantirishda eng samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi. Avvalo, kommunikatsiya bu jarayonda ikki tomonlama ta'sir mexanizmi sifatida qaraladi. PR faqat xabar yuborish emas, balki auditoriyaning fikrini tinglash, uni tushunish va shu asosda ijtimoiy muloqot yaratish tizimidir. Shu sababli, ekologik PR kampaniyalarida "auditoriya bilan suhbat" konsepsiyasi asosiy o'rinda turadi. Masalan, yoshlar o'rtasida o'tkaziladigan "eko-forumlar", "eko-marafonlar", "yashil tadbirlar" yoki onlayn "eko-challenge"lar kommunikativ platforma sifatida xizmat qiladi.

Kommunikativ yondashuvda shuningdek, eko-ta'lim va eko-targ'ibot o'zaro uyg'unlikda olib borilishi zarur. Ta'lim orqali ekologik bilimlar berilsa, PR vositalari yordamida bu bilimlar qadriyat va kundalik odatga aylantiriladi. Bundan tashqari, kommunikativ PR yondashuvlar ekologik tashabbuslarni ijtimoiy motivatsiya bilan uyg'unlashtiradi. "Yashil sovg'a", "Chiqindini topshir – sovrin ol", "Bir daraxt – bir hayot" kabi tashabbuslar orqali yoshlar nafaqat ekologik foyda, balki ijtimoiy qadriyatni ham his etadilar. Demak, kommunikativ yondashuvlar orqali ekologik madaniyatni shakllantirish nafaqat axborot yetkazish, balki yoshlarni ishtirokchi va tashabbuskor sifatida jalb etish, ularning ongida barqaror ekologik tafakkur yaratish jarayonidir.

• **Innovatsion PR texnologiyalar va ularning samaradorligi**
Raqamli kommunikatsiya asrida PR texnologiyalari tez sur'atlarda o'zgarib, yangilanib bormoqda. Ayniqsa, ekologik sohada yoshlar auditoriyasini jalb etish uchun innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki yoshlar avlodi raqamli fikrlash, vizual kontentni tez idrok etish va interaktiv ishtirokni afzal ko'rish xususiyatiga ega. Shu boisdan, ekomadaniyatni rivojlantirishda raqamli PR texnologiyalarining kommunikativ imkoniyatlaridan samarali foydalanish zarur (Xie & Madni, 2023).

• **Raqamli platformalarda PR kampaniyalar**

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar ekologik PR faoliyatining asosiy maydoniga aylangan. Instagram, Telegram, YouTube va TikTok kabi platformalarda "eko-challenge", "hashtag-kampaniyalar", "eko-bloglar" va "short video"lar orqali ekologik xabardorlikni oshirish samarali natijalar bermoqda (Pandit, Magadum, Mittal & Kushwaha, 2025). Masalan, "#YashilMakoningniYarat" yoki "#EcoWeekUz" kabi xeshtaglar orqali minglab yoshlar ekologik aksiyalarda ishtirok etmoqda.

• **Storytelling va vizual kommunikatsiya**

Innovatsion PR texnologiyalarining yana bir samarali shakli — storytelling (hikoya orqali ta'sir) va vizual kommunikatsiyadir. Ekologik mavzularda yaratilgan qisqa hikoyalar, videolar, infografikalar va interaktiv media konseptlari yoshlar hissiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi (Siddique & Khan, 2024).

• **Gamifikatsiya (o'yin texnologiyalari)**

Yoshlar orasida ekologik qadriyatlarni targ'ib etishda o'yin elementlarini joriy etish — eng zamonaviy PR usullaridan biri. "EcoQuiz", "EcoMission" kabi onlayn o'yinlar orqali ekologik bilimlar mustahkamlanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gamifikatsiya orqali ekologik ong va raqamli savodxonlik oshiriladi (Ricoy & Sánchez-Martínez, 2022). Masalan, "Raising Ecological Awareness and Digital Literacy in Primary School Children through Gamification" tadqiqotida bolalar

gamifikatsiyani qo'llash orqali suv, elektr, qayta ishlash kabi ekologik odatlarni o'zlashtirgani qayd etilgan.

- Sun'iy intellekt va raqamli monitoring

So'nggi yillarda PR jarayonlariga sun'iy intellekt (AI), chatbotlar va big data texnologiyalarini joriy etish ekologik loyihalar samaradorligini oshirmoqda. Masalan, ekologik kontentlarni avtomatik tahlil qiluvchi tizimlar, foydalanuvchilarning ekologik xatti-harakatlarini o'rganuvchi dasturlar orqali PR strategiyalari yanada aniqroq va maqsadli tuziladi.

- Samaradorlik mezonlari

Innovatsion PR texnologiyalarining samaradorligini baholashda quyidagi mezonlar muhim: auditoriya qamrovi (reach); ishtirok faolligi (engagement); ekologik xatti-harakatdagi o'zgarishlar (behavioral change); ijobiy imidj va e'tirof (reputation index).

- O'zbekiston misolida "Yashil makon", "Eko-marafon", "Ekologik haftalik" kabi tashabbuslarda ijtimoiy tarmoqlar va media hamkorligi orqali PR kommunikatsiyasining yuqori samaradorligi kuzatilmoqda. Masalan, "Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasida joriy yilda daraxt ko'chatlari ekish va loyihaning turli bosqichlari matbuotda yoritilishi Prezident matbuot xizmatida e'lon qilindi (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, 2024). Ayniqsa, yoshlar o'rtasida ekologik tashabbuslarga bo'lgan ishtirok 40–60 % gacha oshgani ijobiy natija sifatida baholanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan "Yashil makon" umummilliy loyihasi ekologik PRning muvaffaqiyatli namunasi bo'lib, u ijtimoiy tarmoqlarda keng kommunikatsion kampaniya sifatida amalga oshirilmoqda. Ushbu tashabbus doirasida nafaqat davlat organlari, balki blogerlar, yoshlar tashkilotlari va talabalar faol ishtirok etmoqda. "Bir daraxt – bir hayot" shiori asosida o'tkazilgan aksiyalar PRning emotsional va ma'naviy ta'sir kuchini oshirdi. Shuningdek, Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi

vazirligi tomonidan tashkil etilgan "Ekomadaniyat – hayot tarzimiz" loyihasi ekologik madaniyatni ommalashtirishda raqamli kommunikatsiya vositalaridan keng foydalanmoqda. U orqali Telegram, Instagram va YouTube tarmoqlarida videoroliklar, ekologik viktorinalar, infografikalar joylashtiriladi.

Xulosa

Yoshlar ekomadaniyatini shakllantirishda PR texnologiyalarining kommunikativ imkoniyatlari zamonaviy axborot jamiyatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bugungi kunda ekologik ong va madaniyatni rivojlantirish nafaqat ta'lim-tarbiya tizimi, balki ijtimoiy kommunikatsiya vositalari orqali ham amalga oshirilmoqda. Shu jarayonda PR texnologiyalari yoshlar tafakkurini shakllantirishda, ularni ekologik tashabbuslarga jalb etishda va ijtimoiy mas'uliyatni oshirishda kuchli kommunikativ platforma vazifasini bajaradi. Shuningdek, PR texnologiyalari yoshlar auditoriyasida ekologik qadriyatlarni singdirishda ta'sirchan vosita bo'lib, ular orqali axborot tez, qiziqarli va emotsional shaklda yetkaziladi. Kommunikativ yondashuvlar yoshlarni ekologik faoliyatga bevosita jalb etish, ularda mas'uliyat hissini shakllantirish va ekologik tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, innovatsion PR texnologiyalari — raqamli platformalar, storytelling, gamifikatsiya, sun'iy intellekt kabi vositalar orqali ekologik ta'sir kuchini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar ekomadaniyatini shakllantirishda PR texnologiyalarining samarali qo'llanilishi ijtimoiy kommunikatsiya, innovatsion texnologiyalar va axborot siyosatining uyg'unlashgan natijasidir. Bu yondashuv ekologik g'oyalarni yoshlar uchun zamonaviy, interaktiv va ilhomlantiruvchi shaklda yetkazish imkonini beradi. Shu bois, kelgusida PR strategiyalarini ekologik ta'lim, yoshlar siyosati va media faoliyatiga yanada integratsiyalash — barqaror ekomadaniyatni rivojlantirishning asosiy omillaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Bernays, E. (1923). Crystallizing public opinion. New York, NY: Boni and Liveright. <https://archive.org/details/crystallizingpub00bern>
- Kapital.uz. (2025). O'zbekiston 2025-yilda "Yashil Makon" loyihasiga 100 mlrd so'm ajratadi. <https://kapital.uz/uz/yashil-makon-loyihasi/>
- Kun.uz. (2021, November 5). Xorazmda "Yashil makon" loyihasi start oldi, hokimlar daraxt ekdi. <https://kun.uz/uz/news/2021/11/05/xorazmda-yashil-makon-loyihasi-start-oldi-hokimlar-daraxt-ekdi>
- Novo, C., Zanchetta, C., Goldmann, E., & Vaz de Carvalho, C. (2024). The use of gamification and web-based apps for sustainability education. *Sustainability*, 16(8), 3197. <https://doi.org/10.3390/su16083197>
- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy sayti. (2024). Prezident "Yashil makon" loyihasi doirasida galdagi vazifalar belgilab olindi. <https://www.president.uz/oz/lists/view/7629>
- Ricoy, M.-C., & Sánchez-Martínez, C. (2022). Raising ecological awareness and digital literacy in primary school children through gamification. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), 1149. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031149>
- Siddique, M. Q., & Khan, W. N. (2024). Digital storytelling and interactive media as tools for environmental education. *Journal of Jurivox*, 1(1), 53–63. <https://www.researchcorridor.org/index.php/jj/article/view/168>
- Xie, S., & Madni, G. R. (2023). Impact of social media on young generation's green consumption behavior through subjective norms and perceived green value. *Sustainability*, 15(4), 3739. <https://doi.org/10.3390/su15043739>

**COMMUNICATIVE POTENTIAL OF PR TECHNOLOGIES IN
SHAPING YOUTH ECO-CULTURE: EFFECTIVENESS AND
INNOVATIVE APPROACHES**

Abstract. This thesis analyzes the communicative potential of PR (public relations) technologies in shaping eco-culture among young people. It examines the effectiveness of PR tools in promoting environmental responsibility, ideas of sustainable development, and a green lifestyle. The impact of innovative approaches, particularly digital platforms, social networks, interactive content, and gamification, is analyzed. The thesis reveals the role of communication in raising environmental awareness and engaging young people in environmental movements through PR technologies.

Keywords: Eco-culture, PR technologies, youth communication, innovative approaches, environmental awareness

КОММУНИКАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ PR-ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОКУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ

Аннотация. В данном тезисе анализируются коммуникативные возможности PR-технологий (связей с общественностью) в формировании экокультуры среди молодежи. Рассматривается эффективность PR-инструментов в продвижении экологической ответственности, идей устойчивого развития и экологичного образа жизни. Анализируется влияние инновационных подходов, в частности, таких методов, как цифровые платформы, социальные сети, интерактивный контент и геймификация. Тезис раскрывает роль коммуникации в повышении экологического сознания и вовлечении молодежи в экологические движения с помощью PR-технологий.

Ключевые слова: Экокультура, PR-технологии, молодежная коммуникация, инновационные подходы, экологическое сознание